

Angaben zur Person

A01	Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.		
	Weiblich	Männlich	Divers
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

A02	Wie lautet Ihr Geburtsdatum?
	_____ (Tag / Monat / Jahr)

A03	Wie ist Ihr aktueller Familienstand?					
	Ledig	Verheiratet	Geschieden	Verwitwet	Getrennt lebend	Lebensgemeinschaft
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

A04	Was ist Ihre derzeitige Berufstätigkeit?
	1 <input type="checkbox"/> angestellt
	2 <input type="checkbox"/> selbstständig
	3 <input type="checkbox"/> Student
	4 <input type="checkbox"/> unentgeltliche Arbeit (wie z.B. Ehrenamt, Wohltätigkeit)
	5 <input type="checkbox"/> Haushalt führend
	6 <input type="checkbox"/> Rentner/Pensionär
	7 <input type="checkbox"/> arbeitslos (gesundheitliche Gründe) Bitte angeben: _____
	8 <input type="checkbox"/> arbeitslos (andere Gründe) Bitte angeben: _____
	9 <input type="checkbox"/> Sonstiges, Bitte angeben: _____

A05	Wie viele Jahre wurden Sie in der Schule und Universität/Ausbildung, auch Lehre, insgesamt ausgebildet?
	Meine Ausbildung umfasste insgesamt _____ Jahre.

A06	Haben Sie eine Schule für Gehörlose/Hörgeschädigte besucht?	
	Ja	Nein
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>

A07	Wie ist Ihre aktuelle Wohnsituation?
	1 <input type="checkbox"/> Ich lebe mit einem Partner zusammen.
	2 <input type="checkbox"/> Ich lebe ohne Partner, aber mit meinem/n Kind/Kindern zusammen.
	3 <input type="checkbox"/> Ich lebe mit Partner und Kind/Kindern zusammen.
	4 <input type="checkbox"/> Ich lebe mit einem oder mehreren Freunden zusammen.
	5 <input type="checkbox"/> Ich lebe mit einem oder mehreren Familienmitgliedern zusammen (z.B. Eltern, Geschwister).
	6 <input type="checkbox"/> Ich lebe mit anderen nicht verwandten Personen zusammen (z.B. Mitbewohner).
	7 <input type="checkbox"/> Ich lebe alleine (unabhängig).
8 <input type="checkbox"/> Sonstiges, Bitte angeben: _____	

A08

Bitte geben Sie alle medizinischen Diagnosen bzgl. Ihres derzeitigen Gesundheitszustandes an. Die folgende Erkrankung bestand bereits in den letzten 12 Monaten oder dauert bis zu 12 Monate nach der Diagnose an: (Wenn möglich, kreisen Sie das angegebene Beispiel ein)

- 1 Keine medizinischen Diagnosen
- 2 Folgende Diagnosen bestehen:
 - 1 **Psychische und kognitive Störungen**
(z. B. Angstzustände, Depressionen, bipolare Persönlichkeitsstörung, leichte kognitive Beeinträchtigung, Demenz)
 - 2 **Empfindungsstörungen und Schmerzen**
(z. B. Sehstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Neuropathie)
 - 3 **Stimm- und Sprachstörungen**
(z. B. Heiserkeit, Stimmlippenlähmung)
 - 4 **Herz-Kreislauf-Erkrankungen**
(z. B. Myokardinfarkt, periphere Gefäßerkrankungen, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, hoher Blutdruck)
 - 5 **Neurologische Erkrankungen**
(z. B. Schlaganfall, transitorische ischämische Attacke, Hirntumore)
 - 6 **Hämatologische Erkrankungen**
(z. B. Leukämie, Amyloidose, Anämie)
 - 7 **Immunologische Erkrankungen**
(z. B. rheumatoide Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen, Multiple Sklerose)
 - 8 **Atemwegserkrankungen**
(z. B. Asthma, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), „Long“-COVID-19 (COVID-Nachwirkungen), Lungenkrebs)
 - 9 **Verdauungskrankheiten**
(z. B. gastroösophageale Refluxkrankheit, Geschwüre)
 - 10 **Stoffwechselkrankheiten**
(z. B. erhöhter Fett-/Cholesterinspiegel, Übergewicht, Insulinresistenz, Diabetes mellitus)
 - 11 **Endokrine Erkrankungen**
(z. B. Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, chronische Nierenerkrankung/Dialyse, Lebererkrankung)
 - 12 **Neuromuskuloskeletale Erkrankungen und Bewegungsstörungen**
(z. B. Parkinson-Krankheit, Stürze)

13 **Sonstiges, Bitte angeben:**

3 **Nicht diagnostizierte Erkrankungen, Bitte angeben:**

Welche verschriebenen Medikamente nehmen Sie jeden Tag ein?

A09	Haben Sie jemals Schusswaffen für Scheibenschießen oder Jagd im Beruf oder Militärdienst verwendet?		
	Ja, öfter	Ja, manchmal	Nein
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

→ Falls nein, weiter mit **Frage A11**

A10	Falls ja, wie oft haben Sie beim Schießen mit Schusswaffen einen Gehörschutz (Ohrstöpsel, Kapselgehörschützer) getragen?				
	Nie (oder fast nie)	Selten	Teilweise	Normalerweise	Immer (oder fast immer)
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

A11	Hatten Sie jemals einen Beruf, bei dem Sie fünf oder mehr Stunden pro Woche Lärm oder lautem Lärm ausgesetzt waren (z. B. Motorenlärm oder laute Musik)?			
	Ja	Nein	Weiß ich nicht	Nichtzutreffend (nie gearbeitet)
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

→ Falls nein, weiter mit **Frage A14**

A12	Wenn ja, wie viele Monate oder Jahre waren Sie dem ausgesetzt?							
	Bis 3 Monate	3 – 11 Monate	1 – 2 Jahre	3 – 4 Jahre	5 – 9 Jahre	10 – 14 Jahre	15 oder mehr Jahre	Weiß ich nicht
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>

A13	Wenn ja, wie oft haben Sie Gehörschutz getragen (Ohrstöpsel, Kapselgehörschutz)?				
	Nie (oder fast nie)	Selten	Teilweise	Normalerweise	Immer (oder fast immer)
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

A14	Waren Sie außerhalb Ihrer Arbeit jemals fünf oder mehr Stunden pro Woche Lärm oder lautem Lärm ausgesetzt (z. B. Motorenlärm oder laute Musik)?		
	Ja	Nein	Weiß ich nicht
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

→ Falls nein, weiter mit **Frage A16**

A15	Wenn ja, wie oft haben Sie Gehörschutz getragen (Ohrstöpsel, Kapselgehörschutz)?				
	Nie (oder fast nie)	Selten	Teilweise	Normalerweise	Immer (oder fast immer)
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

A16	Ist Ihnen die Ursache für Ihren Hörverlust bekannt?		
	Ja	Nein	Nichtzutreffend
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

→ Falls nein, weiter mit **Frage A18**

A17	Falls ja, wählen Sie die wichtigsten Ursachen aus:
	<p>1 <input type="checkbox"/> Altersbedingter Hörverlust</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Lärmbedingte Hörschädigung (z.B. Knall, Explosion, Schuss, Musik)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Nachwirkungen Ohr Operation</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Erkrankung des Ohres (z.B. Infektion, Otosklerose, Akustikusneurinom, Meniersches Syndrom, Cholesteatoma, etc.)</p> <p style="padding-left: 40px;">Bitte angeben oder unterstreichen: _____</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Unfall, Schädelverletzung</p> <p>6 <input type="checkbox"/> Medikamenteneinnahme, Ototoxische Medikamente</p> <p>7 <input type="checkbox"/> Angeboren</p> <p>8 <input type="checkbox"/> Sonstiges, Bitte angeben: _____</p>

A18	Hatten Sie einen Hörsturz?
	<p>1 <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>Wann?</p> <p>Was war der Grund?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht</p>

A19	Wurden oder werden Sie auf Grund Ihrer Ohr-/ Hörprobleme operiert?
	<p>1 <input type="checkbox"/> Wurde bereits operiert</p> <p>Wann?</p> <p>Welches Ohr? <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> beidseitig</p> <p>Welche Art der Operation?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>2 <input type="checkbox"/> OP ist geplant</p> <p>Voraussichtliches Datum? _____</p> <p>Welches Ohr? <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> beidseitig</p> <p>Welche Art der Operation?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>3 <input type="checkbox"/> Bisher keine OP und ist auch nicht geplant</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht</p>

A20	Wurde bei Ihnen jemals eine Mittelohrentzündung diagnostiziert?
	<p>1 <input type="checkbox"/> Ja Wie alt waren Sie? _____ (Jahre)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht</p>

A21	Leiden Sie unter Ohrenlaufen (kein normales Ohrenschmalz, sondern abnorme Feuchtigkeit)?		
	Ja	Nein	Weiß ich nicht
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

A22	Wann wurde Ihr Hörvermögen das letzte Mal getestet?					
	Nie	Vor weniger als 1 Jahr	Vor 1 – 4 Jahren	Vor 5 – 9 Jahren	Vor 10 oder mehr Jahren	Weiß ich nicht
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

A23	Sind in Ihrer Familie Ohr- oder Hörprobleme bekannt?		
	Ja	Nein	Weiß ich nicht
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

→ Falls nein, weiter mit **Frage A26**

A24	Wenn ja, von welcher Seite der Familie?		
	Mütterlicherseits	Väterlicherseits	Beide
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

A25	Falls ja, geben Sie bitte die Beziehung an:					
	Großeltern	Eltern	Kinder	Geschwister	Tante oder Onkel	Cousin/e
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

A26	Können Sie mit einem Ohr besser hören?			
	Überwiegend	Nur manchmal	Nein	Weiß ich nicht
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

A26+	Benutzen Sie einen Kopfhörer für den Genuss von TV- oder Radiosendungen? Falls Ja, geben Sie bitte noch die Art des Kopfhörers und die Häufigkeit der Nutzung an!
	<p>1 <input type="checkbox"/> Ja 2 <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>→ Falls Ja, welcher Typ von Kopfhörern?</p> <p style="padding-left: 40px;">1 <input type="checkbox"/> ohne Kabel (Funk / Bluetooth / Infrarot)</p> <p style="padding-left: 40px;">2 <input type="checkbox"/> mit Kabel</p> <p>→ Falls Ja, wie häufig?</p> <p style="padding-left: 40px;">1 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals täglich</p> <p style="padding-left: 40px;">2 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals wöchentlich</p> <p style="padding-left: 40px;">3 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals monatlich</p> <p style="padding-left: 40px;">4 <input type="checkbox"/> seltener als einmal pro Monat</p>

A27	Tragen Sie Hörsysteme?
	<p>1 <input type="checkbox"/> Ja (Auf welchem Ohr?) <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> beidseitig</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Nein</p>

→ Falls nein, weiter mit **Frage H01**

A28	Falls ja, welchen Typ von Hörsystem tragen Sie?		
	<p>Links:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Hörgeräte (Hinter dem Ohr, In dem Ohr, Empfänger im Kanal)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Knochenverankertes Hörsystem (z.B. BAHA, Ponto, Bonebridge, OSIA)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Mittelohrimplantat (z.B. Tympanoplastik, Vibrant Soundbridge, Carina)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Cochlea Implantat (CI)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Sonstiges, Bitte angeben: _____</p> <p>Rechts:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Hörgeräte (Hinter dem Ohr, In dem Ohr, Empfänger im Kanal)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Knochenverankertes Hörsystem (z.B. BAHA, Ponto, Bonebridge, OSIA)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Mittelohrimplantat (z.B. Tympanoplastik, Vibrant Soundbridge, Carina)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Cochlea Implantat (CI)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Sonstiges, Bitte angeben: _____</p>		

A29	Falls ja, Wie lange tragen Sie das/die Hörsystem(e) schon? (Falls Sie beidseitig ein Hörsystem tragen, geben Sie dies bitte separat an)		
	<p>Linkes Gerät: seit Jahr _____</p> <p>Rechtes Gerät: seit Jahr _____</p>		

A30	Falls ja, wie viele Stunden pro Tag nutzen Sie Ihr Hörsystem?			
	Weniger als 1 Stunde	1 – 4 Stunden	4 – 8 Stunden	Mehr als 8 Stunden
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

A30+	Benutzen Sie Zusatzgeräte um Inhalte von Fernsehgeräten, Radio oder Telefon / Videokonferenzen direkt in Ihre Hörgeräte zu übertragen („Streaming“)?
	<p>1 <input type="checkbox"/> Ja 2 <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>→ Falls Ja, zu welchem Zweck? (Mehrfachantworten)</p> <p>1 <input type="checkbox"/> TV / Radio 2 <input type="checkbox"/> Telefon / Videokonferenzen</p> <p>→ Falls Ja, wie häufig, nutzen Sie „Streaming“ für TV oder Radio?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals täglich 2 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals wöchentlich 3 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals monatlich 4 <input type="checkbox"/> seltener als einmal pro Monat</p> <p>→ Falls Ja, wie häufig, nutzen Sie „Streaming“ zum Telefonieren / Videokonferenzen?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals täglich 2 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals wöchentlich 3 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals monatlich 4 <input type="checkbox"/> seltener als einmal pro Monat</p>

A30++	Benutzen Sie Zusatzgeräte um Inhalte von Gesprächen über ein externes Mikrofon (z.B. Phonak „Roger“, „mini mic“, etc.) direkt in Ihre Hörgeräte zu übertragen („Streaming“)?
	Falls Ja, geben Sie bitte noch die die Häufigkeit der Nutzung an!
	<p>1 <input type="checkbox"/> Ja 2 <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>→ Falls Ja, wie häufig, nutzen Sie externe Mikrofone?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals täglich 2 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals wöchentlich 3 <input type="checkbox"/> ein- bis mehrmals monatlich 4 <input type="checkbox"/> seltener als einmal pro Monat</p>

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihren generellen Alltag und können sich auch auf das Hören beziehen, müssen es aber nicht. Wir haben hier einen breiteren Fokus gelegt, der auch über das Hören hinaus gehen kann. Denken Sie bei der Beantwortung der Fragen an die letzten 30 Tage und berücksichtigen Sie dabei sowohl gesunde als auch schlechtere Tage. Wenn Sie Hörtechnologien wie ein Hörgerät oder ein Cochlea Implantat oder andere Hörsysteme verwenden, beantworten Sie die Fragen bitte so, wie Sie mit diesen Geräten hören.

Körperfunktionen

H01	Haben Sie Probleme mit Ihrer Stimmung / Gefühlslage (z. B. starke und schnelle Stimmungsschwankungen in kurzer Zeit und daher auch Probleme mit dem Selbstbild?)						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H02	Haben Sie Schlafprobleme (Einschlafen, häufiges Aufwachen während der Nacht oder frühes Aufwachen am Morgen)?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H03	Haben Sie Probleme Ihre Konzentration auf eine Sache zu richten?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H04	Haben Sie Probleme Ihre Konzentration auf zwei oder mehr Dinge gleichzeitig aufrechtzuerhalten?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H05	Haben Sie Probleme sich Dinge zu merken?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H06	Haben Sie Probleme, sich an neue Informationen zu erinnern?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H07	Haben Sie ein Problem mit traurigen oder depressiven Gefühlen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H08	Haben Sie Probleme, eine Ihnen bekannte Person auf der anderen Straßenseite zu sehen und zu erkennen (ggf. mit Brille oder Kontaktlinsen)?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H09	Haben Sie Probleme, einen Gegenstand auf Armlänge zu sehen und zu erkennen (ggf. mit Brille oder Kontaktlinsen)?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H10	Haben Sie Probleme bzw. leiden Sie an Geschmacksverlust?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H11	Haben Sie Probleme bzw. leiden Sie an Geruchsverlust?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H12	Haben Sie Probleme mit Schwindel, wenn Sie stehen, Ihre Position ändern oder laufen, auch wenn sich Ihr Kopf dabei nicht bewegt?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H13	Haben Sie Probleme mit dem Gleichgewicht, wenn Sie stehen, laufen oder Ihre Position ändern? (z.B. unsicher oder "aus dem Gleichgewicht geraten")?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H14	Haben Sie Probleme bzw. leiden Sie allgemein unter Schmerzen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H15	Haben Sie Probleme bzw. leiden Sie unter Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Falls Sie Probleme haben, geben Sie bitte den genauen Bereich an, in dem Sie die Schmerzen spüren: Welcher Bereich? _____							

H16	Haben Sie Probleme damit, die Bedeutung einer Aussage in Ihrer Muttersprache zu verstehen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H17	Haben Sie ein Problem damit, sich in Ihrer Muttersprache auszudrücken?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H18	Haben Sie Probleme mit Ohrgeräuschen (Klingeln, Piepen, Rauschen oder Brummen)?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H19	Haben Sie Probleme mit einem Druckgefühl oder Druckausgleich mit den Ohren ("Ploppen" des Ohres) in Ihrem täglichen Leben?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H20	Haben Sie Probleme mit Reizungen (z. B. Juckreiz) am oder im Ohr?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H21	Haben Sie generell Probleme, die Tonhöhe von Geräuschen zu unterscheiden?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H22	Haben Sie generell Probleme, den Klang von Geräuschen zu unterscheiden?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H23	Haben Sie generell Probleme die Lautstärke von unterschiedlichen Geräuschen zu unterscheiden?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H24	Haben Sie generell ein Problem mit der Wahrnehmung von Geräuschen in Ihrer Umgebung?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H25	Haben Sie Probleme Geräusche im Haushalt zu erkennen, wie zum Beispiel fließendes Wasser oder eine Waschmaschine?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H26	Haben Sie Probleme das Geräusch eines Autos und eines Busses zu unterscheiden?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H27	Haben Sie Probleme zu erkennen welche Instrumente spielen, wenn Sie Musik hören?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H28	Haben Sie Probleme zu erkennen, woher ein Geräusch kommt?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H29	Haben Sie Probleme zu erkennen, ob ein Bus oder LKW auf Sie zukommt oder wegfährt?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H30	Haben Sie Probleme damit, zu erkennen, aus welcher Ecke eines Besprechungsraums/Hörsaals jemand während einer Besprechung eine Frage stellt?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H31	Haben Sie Probleme die Entfernung eines Busses oder LKWs anhand des Geräusches einzuschätzen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H32	Haben Sie Probleme zu sagen, wo ein Mensch sich befindet, wenn dieser schreit, oder wo sich ein Hund aufhält, wenn er laut bellt, ohne dass Sie ihn sehen können?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H33	Haben Sie Probleme sofort zu erkennen, ob die Person zu Ihrer Linken oder die Person zu Ihrer Rechten zu sprechen beginnt, ohne nachschauen zu müssen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H34	Haben Sie Probleme ein einzelnes Geräusch zu erkennen, wenn Sie gleichzeitig mehrere Geräusche hören?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H35	Haben Sie Probleme die Sprache von bekannten Personen (enge Familienangehörige und Freunde) auf einer großen Entfernung (über 2 Meter) zu verstehen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H36	Haben Sie Probleme die Sprache von bekannten Personen (enge Familienangehörige und Freunde) in einer ruhigen Umgebung zu verstehen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H37	Haben Sie Probleme die Sprache von bekannten Personen (enge Familienangehörige und Freunde) in einer geräuschvollen Umgebung zu verstehen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H38	Haben Sie generell Probleme den Nachrichtensprecher im Radio oder TV zu verstehen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H39	Haben Sie Probleme jemanden zu verstehen, während gleichzeitig der Fernseher läuft, ohne diesen leiser stellen zu müssen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht- zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H40	Haben Sie Probleme den Nachrichten- oder Radiosprecher zu verstehen und gleichzeitig zu verstehen, was jemand sagt?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
H41	Haben Sie gesundheitliche Probleme, die zu einer Beeinträchtigung des Sprechens oder Lautäußerungen führen? (z.B. Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren Bereich oder weitere Krankheiten wie Schlaganfall, Kopfverletzung und weitere)?						
	ja		nein		weiß ich nicht		
	0 <input type="checkbox"/>		1 <input type="checkbox"/>		2 <input type="checkbox"/>		

→ Falls nein, weiter mit **Frage H49**

H42	Falls ja, wurde Ihnen von anderen Personen gesagt, dass Sie Probleme haben, Geräusche (andere als Sprache) zu machen, z. B. zu pfeifen? Wie groß war das Problem aus Sicht der anderen Person?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
H43	Falls ja, wurde Ihnen von anderen Personen gesagt, dass Sie Probleme haben die Tonhöhe von Geräuschen (andere als Sprache), z.B. Pfeifen, zu verändern? Wie groß war das Problem aus Sicht der anderen Personen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H44	Falls ja, wurde Ihnen von anderen Personen gesagt, dass Sie Probleme haben die Lautstärke von Geräuschen (andere als Sprache), die sie machen, z.B. Pfeifen, zu verändern? Wie groß war das Problem aus Sicht der anderen Personen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H45	Falls ja, wurde Ihnen von anderen Personen gesagt, dass Sie Probleme mit der Aussprache haben? Wie groß war das Problem aus Sicht der anderen Personen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H46	Falls ja, wurde Ihnen von anderen Personen gesagt, dass Sie Probleme mit der Regulierung der Lautstärke Ihres Sprechens haben (zu leise oder zu laut)? Wie groß war das Problem aus Sicht der anderen Personen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H47	Falls ja, wurde Ihnen von anderen Personen gesagt, dass Sie Probleme mit Änderungen der Geschwindigkeit Ihres Sprechens haben? Wie groß war das Problem aus Sicht der anderen Personen?						
	kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H48	Falls ja, wurde Ihnen von anderen Personen gesagt, dass Sie Probleme haben, Geschichten zu erzählen oder über etwas zu berichten? Wie groß war das Problem aus Sicht der anderen Personen?						
	Kein Problem / keine Beeinträchtigung	leichtes Problem / leichte Beeinträchtigung	mittleres Problem / mittlere Beeinträchtigung	starkes Problem / starke Beeinträchtigung	schwerwiegendes Problem / Beeinträchtigung	Weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Aktivitäten und Partizipation

H49	Haben Sie Schwierigkeiten mit stressigen Situationen umzugehen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H50	Haben Sie Schwierigkeiten mit Menschen auf sozial angemessene Weise zu interagieren (z. B. Emotionen zu regulieren, verbale und körperliche Aggressionen zu kontrollieren)?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H51	Haben Sie Schwierigkeiten mit Menschen aus Ihrem Umfeld (z. B. Klassenkameraden, Arbeitskollegen) in Kontakt zu treten?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H52	Haben Sie Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen, die Sie nicht kennen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H53	Haben Sie Schwierigkeiten, formale Beziehungen zu Autoritätspersonen (z. B. Arbeitgebern, Fachleuten oder Dienstleistern) aufzubauen und aufrechtzuerhalten?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H54	Haben Sie Schwierigkeiten im Umgang mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H55	Haben Sie Schwierigkeiten neue Freundschaften zu schließen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H56	Haben Sie Schwierigkeiten, eine Auseinandersetzung oder Diskussion mit einer Person oder mit mehreren Personen zu beginnen, fortzusetzen oder zu beenden?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H57	Haben Sie während einer Unterhaltung Schwierigkeiten eine Aussage oder Frage zu verstehen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H58	Haben Sie Schwierigkeiten die Beziehungen zu Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Partner, Kinder) aufrechtzuerhalten?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H59	Haben Sie Schwierigkeiten sich an Gemeinschaftsaktivitäten (z. B. Festen, religiösen oder anderen Aktivitäten) in üblicher Weise zu beteiligen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H60	Haben Sie Schwierigkeiten einem Hobby oder einer Freizeitaktivität nachzugehen (z. B. Spiele, Sport oder Kinobesuche)?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H61	Haben Sie Schwierigkeiten eine Beziehung auf sozial angemessene Weise zu beginnen und fortzuführen (z. B. Emotionen zu regulieren, verbale und körperliche Aggressionen zu kontrollieren)?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H62	Haben Sie Schwierigkeiten bei Kommunikationstechniken wie Lippenabsehen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

HINWEIS: Bitte beantworten Sie die Fragen H63 bis H66 in Bezug auf Ihre Aufgaben in Schule, Universität, bezahlter oder unbezahlter Arbeit.

H63	Haben Sie Schwierigkeiten mit Ihren täglichen Beschäftigungen/Aufgaben?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H64	Haben Sie Schwierigkeiten Ihre wichtigsten Aufgaben gut zu erledigen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H65	Haben Sie Schwierigkeiten alle Ihre erforderlichen Aufgaben zu erledigen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H66	Haben Sie Schwierigkeiten Ihre Aufgaben so schnell wie nötig zu erledigen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H67	Haben Sie Schwierigkeiten ein Gespräch zu beginnen, fortzusetzen oder zu beenden oder mit jemandem zu sprechen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H68	Haben Sie Schwierigkeiten, in einer Gruppe ein Gespräch zu beginnen, fortzusetzen oder zu beenden oder mit mehreren Personen zu sprechen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H69	Haben Sie Schwierigkeiten mit jemanden ein Gespräch in einer größeren Menschenansammlung zu führen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H70	Haben Sie Schwierigkeiten ein Gespräch in einem Bus oder Auto zu führen? Denken Sie an die Verkehrsmittel, die Sie täglich benutzen.						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H71	Haben Sie Schwierigkeiten einem Gespräch zwischen fünf Personen in einem belebten Restaurant zu folgen, obwohl Sie alle sehen können?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H72	Haben Sie Schwierigkeiten ein Telefonat in einem ruhigen Raum zu führen?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H73	Haben Sie Schwierigkeiten zu verstehen, was jemand sagt, wenn das Gespräch von einer Person zur anderen wechselt?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H74	Haben Sie im allgemeinen Schwierigkeiten beim Hören von Fernsehen, Radio oder Musik?						
	keine Schwierigkeiten	leichte Schwierigkeiten	mittlere Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	sehr große Schwierigkeiten	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Umweltfaktoren

H75	Wie beurteilen Sie die generelle Unterstützung von Menschen in Ihrer Gesellschaft (wie emotionale und soziale Unterstützung, Ermutigung etc.)?						
	überhaupt keine Unterstützung	leichte Unterstützung	mäßige Unterstützung	erhebliche Unterstützung	sehr große Unterstützung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H76	Wie beurteilen Sie die generelle Unterstützung durch Ihre engsten Familienangehörigen und Freunde (wie emotionale und soziale Unterstützung, Ermutigung etc.)?						
	überhaupt keine Unterstützung	leichte Unterstützung	mäßige Unterstützung	erhebliche Unterstützung	sehr große Unterstützung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H77	Wie beurteilen Sie die generelle Unterstützung, die Sie von Ihren nahen Familienmitgliedern und Freunde bei Ihren täglichen Aufgaben erhalten, insbesondere beim Zuhören und bei Gesprächen?						
	überhaupt keine Unterstützung	leichte Unterstützung	mäßige Unterstützung	erhebliche Unterstützung	sehr große Unterstützung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H78	Wie beurteilen Sie die generelle Unterstützung durch die wichtigsten angebotenen Gesundheitsdienste und -systeme in Bezug auf Ihre Hörsysteme und ärztliche Leistungen (z.B. Ohrenarzt)?						
	überhaupt keine Unterstützung	leichte Unterstützung	mäßige Unterstützung	erhebliche Unterstützung	sehr große Unterstützung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H79	Wie beurteilen Sie die generelle Unterstützung, die Sie von Ihrem wichtigsten medizinischen Fachpersonal erhalten haben?						
	überhaupt keine Unterstützung	leichte Unterstützung	mäßige Unterstützung	erhebliche Unterstützung	sehr große Unterstützung	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H80	Wie beurteilen Sie den allgemeinen Nutzen durch die von Ihnen täglich genutzten Kommunikationsdienste und -systeme wie Telefon, Mobiltelefon, Lautsprecher, Bluetooth-Verbindung und so weiter?						
	überhaupt kein Nutzen	leichter Nutzen	mäßiger Nutzen	erheblicher Nutzen	sehr großer Nutzen	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Denken Sie bei der Beantwortung der Fragen H81 bis H86 an zusätzliche Schwierigkeiten und Einschränkungen. Beantworten Sie diese Fragen unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen, die Ihre täglichen Aktivitäten / Aufgaben beeinträchtigen können (z. B. beim Hörverstehen).

H81	Inwieweit kann die Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes / Aufgabenbereich als Hindernis / Barriere betrachtet werden? Denken Sie dabei auch z.B. an Videokonferenzen!						
	überhaupt keine Einschränkung/ Barriere	leichte Einschränkung/ Barriere	mäßige Einschränkung/ Barriere	erhebliche Einschränkung/ Barriere	sehr große Einschränkung/ Barriere	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H82	Inwieweit kann Dunkelheit oder eine schlechte Beleuchtung als Hindernis / Barriere betrachtet werden (z.B. Lippen absehen)?						
	überhaupt keine Einschränkung/ Barriere	leichte Einschränkung/ Barriere	mäßige Einschränkung/ Barriere	erhebliche Einschränkung/ Barriere	sehr große Einschränkung/ Barriere	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H83	Inwieweit kann eine geringe Lautstärke bei Gesprächen als Hindernis / Barriere betrachtet werden?						
	überhaupt keine Einschränkung/ Barriere	leichte Einschränkung/ Barriere	mäßige Einschränkung/ Barriere	erhebliche Einschränkung/ Barriere	sehr große Einschränkung/ Barriere	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H84	Inwieweit können Hintergrundgeräusche als Hindernis / Barriere betrachtet werden?						
	überhaupt keine Einschränkung/ Barriere	leichte Einschränkung/ Barriere	mäßige Einschränkung/ Barriere	erhebliche Einschränkung/ Barriere	sehr große Einschränkung/ Barriere	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H85	Inwieweit kann eine ‚hallige‘ Umgebung (z.B. Bahnhofshalle) als Hindernis / Barriere betrachtet werden?						
	überhaupt keine Einschränkung/ Barriere	leichte Einschränkung/ Barriere	mäßige Einschränkung/ Barriere	erhebliche Einschränkung/ Barriere	sehr große Einschränkung/ Barriere	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H86	Inwieweit können undeutliche Geräusche als Hindernis / Barriere betrachtet werden?						
	überhaupt keine Einschränkung/ Barriere	leichte Einschränkung/ Barriere	mäßige Einschränkung/ Barriere	erhebliche Einschränkung/ Barriere	sehr große Einschränkung/ Barriere	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Bitte beantworten Sie die Fragen H87 bis H90 nur, wenn Sie Hörsysteme haben!

H87	Wie beurteilen Sie den allgemeinen Nutzen Ihres Hörgeräts im normalen Tagesablauf?						
	überhaupt kein Nutzen	leichter Nutzen	mäßiger Nutzen	erheblicher Nutzen	sehr großer Nutzen	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H88	Wie beurteilen Sie den allgemeinen Nutzen Ihres Hörgeräts bei Gesprächen?						
	überhaupt kein Nutzen	leichter Nutzen	mäßiger Nutzen	erheblicher Nutzen	sehr großer Nutzen	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H89	Wie beurteilen Sie den allgemeinen Nutzen Ihres Hörgeräts beim Telefonieren (auch Mobiltelefon)?						
	überhaupt kein Nutzen	leichter Nutzen	mäßiger Nutzen	erheblicher Nutzen	sehr großer Nutzen	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

H90	Wie beurteilen Sie den allgemeinen Nutzen Ihres Hörgerätes beim Fernsehen?						
	überhaupt kein Nutzen	leichter Nutzen	mäßiger Nutzen	erheblicher Nutzen	sehr großer Nutzen	weiß ich nicht	nicht-zutreffend
	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Freie Kommentare

Bitte geben Sie hier weitere Aspekte an, die wir ggf. nicht abgefragt haben, z.B. Barrieren und Hindernisse im Alltagsleben, die für das Hören relevant sind oder andere Aspekte, die Ihnen wichtig sind.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!